

नाटककार सुरेन्द्र वर्मा: एक अनुशीलन

प्रा.डॉ.संग्राम सोपानराव गायकवाड

असिस्टेंट प्रोफेसर एवं हिंदी विभागप्रमुख उज्वल ग्रामीण महाविद्यालय, घोणसी

ता.जलकोट जि.लातूर

प्रस्तावना: सुरेन्द्र वर्मा का रचना कर्म और रचना-प्रकृति साठोत्तरी हिन्दी नाटक आन्दोलन के बीच निर्मित और संगठित हुआ। यद्यपि एक साहित्यकार के रूप में अन्य विधाओं में सशक्त और प्रामाणिक अभिव्यक्ति दी है, लेकिन नाटक के प्रति उनकी देन और दिलचस्पी का पता हमें उनके चर्चित नाटकों से मिलता है। दो प्रमुख घटनाएँ स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के विचारकों को गहराई के साथ सोचने को विवश किया। इस तरह से कहे तो उनसे प्रेरित विषय वस्तु सर्जन के केन्द्र में आयी। पहली घटना है द्वितीय विश्वयुद्ध की विध्वंसक ऐतिहासिक घटना और दूसरी प्रमुख घटना है सन् 1947 में ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में देश की आजादी। असीम मोहक सपनों के साथ देश आजाद हुआ लेकिन स्वार्थपरता, भीषण गरीबी और विपन्नता के बीच बाह्य खतरों से जुझते हुए भारतीय जनता का मोह भंग हुआ। समूचे विश्व-साहित्य में एकाकीपन, संत्रास, भय, निराशा, जीवन की निरर्थकता की अनुभूति और अभिशाप जैसी आधुनिक भावबोध की विकृतियों ने जन्म लिया। पारंपरिक और आदर्शवादी मूल्यों के प्रति आकर्षण जाता रहा। अनुभूति की सच्चाई और प्रामाणिकता का प्रश्न एक आन्दोलन के रूप में उभरा। जीवन की आदर्शवादी व्याख्या का बायकाट किया गया। आदमी को और उसके कार्यव्यापार को उसकी जैविकता और प्राकृतिक नियति के रूप में व्याख्यायित किया गया। हम जैसा हो सकते हैं अब महत्वपूर्ण नहीं रहा। हम जैसे हैं वैसे तथ्यों के साथ विचार करना ज्यादा उपयोगी और सामर्थ्य माना गया। मानववाद की एक नई चेतना का प्रसार हुआ। दलित विमर्श हो या स्त्री विमर्श राष्ट्रीयता हो या वैश्विकता सबके मूल में यही मानवतावादी सोच महत्वपूर्ण मानी गई। कविता, उपन्यास, कहानी और नाटक आदि सभी विधाओं में यथार्थवादी सोच का प्रसार हुआ।

स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक में उपरोक्त आन्दोलन का जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है उसके संवाहक के रूप में मोहन राकेश, जगदीशचन्द्र माथुर, लक्ष्मीनारायण लाल और धर्मवीर भारती आदि लेखकों का नाम लिया जाता है। आलोच्य नाटककार सुरेन्द्र वर्मा पर स्वातंत्र्योत्तर हिंदी चेतना के बीच सर्वाधिक प्रभाव मोहन राकेश का पड़ा है। मोहन राकेश के साथ उनका निकट सम्बन्ध भी एक कारण हो सकता है। इस संबंध के बारे में सुरेन्द्र वर्मा का खुद का कहना है-“प्रभाव की बात मैं नहीं जानता, हो भी सकता है, शायद है भी।” इसीलिए राकेश के नाट्य परम्परा में स्त्री-पुरुष सम्बन्धों के श्रेष्ठ नाटककार के रूप में सुरेन्द्र वर्मा का नाम लिया जाता है। नाटक में प्रयुक्त प्रकाश योजना की कला, ध्वनि तथा वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग में भी मोहन राकेश के प्रयासों को सुरेन्द्र वर्मा के नाटकों में विकास प्राप्त हुआ है। मोहन राकेश के बाद मुद्राराक्षस, मणिमधुकर और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। समवेत रूप में कहे तो वे मौजूदा साहित्यिक माहौल से प्रभावित थे ही, थोड़ी-बहुत ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भ के प्रति आसक्ति का आधिक्य भी मिलता है लेकिन ये सब भी विसंगत परिस्थितियों में टूटते-जुड़ते आधुनिक मन के तनाव को दर्शाने के साधन मात्र हैं। साध्य तो वर्तमान युग के ज्वलंत समस्याओं से साक्षात्कार करना ही है। सुरेन्द्र वर्मा के प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं-

1. तीन नाटक 2. सूर्य की अन्तिम किरण से पहली किरण तक 3. आठवाँ सर्ग 4. छोटे सैयद बड़े सैयद 5. एक दूनी एक 6. शकुन्तला की अंगूठी 7. कैद-हयात 8. रति का कंगन 9. मुगल महाभारत: नाट्य चतुष्टय।

तीन नाटक में क्रमशः 'सेतुबंध', 'नायक, खलनायक विदूषक' और 'द्रौपदी' को संकलित किया गया है। सेतुबंध में ऐतिहासिक संदर्भ में आज के स्त्री-पुरुष के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। मूल्यों के टकराव में युवा पीढ़ी की बेचैनी और उब को बड़े ही सधे अंदाज में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जीवन को गहरा और आनन्दप्रद बनाने में प्रेम अलग स्थान रखता है। जब प्रेम के साथ समझौता किया जाता है तो इसका दुष्प्रभाव संबंधित स्त्री-पुरुष को तबाह नहीं करता बल्कि अगली पीढ़ी के अन्दर पनपते आक्रोश और अवहेलना का कारण बनता है। प्रस्तुत नाटक में बड़े ही सलीके से यह प्रश्न उठाया गया है। प्रभावती के कथन में यंत्रणा है तो प्रवसरसेन के विचार में मूल्यों के प्रति आशंका। ये दोनों ही स्थितियाँ जीवन में दुविधा और जड़ता को जन्म देती हैं।

'नायक, खलनायक विदूषक' भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बुना गया है। इसमें नाटकीयता तब आती है जब सदैव विदूषक की भूमिका अदा करने वाला पात्र कपिंजल अपनी भूमिका से इंकार करता है। वह विदूषक की भूमिका का निर्वाह करते हुए ऊब चुका है। प्रस्तुत नाटक

का अभिप्रेत मूल्यों की जीवंतता से है। लेखक यह बताना चाहता है कि आधुनिक मानव उन सभी मूल्यों के प्रति उब और असंतोष का भाव रखता है जिसमें व्यक्ति की आन्तरिकता और आकांक्षा या फिर प्रवृत्ति का पोषण नहीं हो पाता है।

द्रौपदी नाटक अपनी प्रयोगशीलता और आधुनिक बोध के कारण सर्वाधिक मंचित नाटक है। आधुनिक जीवन की अनेक समस्याओं के बीच व्यक्तित्व के अनेक रूपता ने लेखक का ध्यानाकर्षण किया है। नाटक के प्रारंभ में सुरेखा अपने परिवार के सदस्यों का परिचय देते हुए पति, पत्नी और पुत्र का नाम स्मरण करती है। ऐसे ही क्षण चार अन्य मुखौटा के अलग रंगों से आवृत पुरुष अपनी पहचान को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं।

जो यह कहते हुए पाये जाते हैं कि वे उसके पति के चार अन्य रूप हैं। अर्थात् पति, पिता, प्रेमी और अफसर के जीवन का यापन करते हुए खंडित जीवन के लिए अभिशप्त हैं। प्रस्तुत नाटक में संबंधों की विविधरूपता आधुनिक समय में मनुष्य की नियति बन गया है जिसको बड़े ही नाटकीय प्रयोग के साथ वर्मा जी ने अभिव्यक्त किया है। द्रौपदी में पारिवारिक मूल्यों के विघटन भी दिखलाई पड़ते हैं। मनमोहन और सुरेखा के बीच दाम्पत्य जीवन की कटुता का दुष्प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। त्रासदी तब हो जाती है जब सुरेखा खुद अपनी बेटी की उच्छ्वंखलता को बढ़ावा और आजादी देती है-

“सुरेखा- जबरदस्ती क्यों, राजी-खुशी देती जा उसे जो कुछ वो चाहता है।

अलका- मम्मी!

सुरेखा-क्यों जब इतनी बूट देती हूँ तुझे सो जानने का हक नहीं रखती मैं? ... कहाँ तक?।”

संक्षेप में कहें तो 'द्रौपदी' में संबंधों के विविध रूपता और खोखलेपन के निर्वाह के लिए अभिशप्त आदमी का चरित्र उकेरा गया है। 'सूर्य की अन्तिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक' नाटक में दाम्पत्य जीवन की असफलता और दैहिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुत्सित नियोग प्रथा को केन्द्र में रखकर स्त्री जीवन की विवशता पर प्रकाश डाला गया है। अब बात करते हैं एक ही केन्द्रीय संवेदना को अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में दर्शाये गये नाटकों की। पहले हम 'आठवाँ सर्ग' नाट को लेते हैं। 'आठवाँ सर्ग' में संस्कृत कवि कालिदास के जीवन पर आधारित रचना विशेष (कुमार संभव) के सृजनात्मक आवश्यकता के राजनैतिक विरोध को दिखलाया गया है। यहाँ पर रचना की स्वायत्तता और उसकी वैचारिक

स्वतंत्रता के लिए वर्तमान पूँजीपतियों और राजनैतिकों का विरोध किया गया है। तभी तो चन्द्र गुप्त कहता है-

“एक रास्ता मुझे सूझा है....

एक पंक्ति में यह लिख दो कि विवाह के बाद उमा और महादेव के यहाँ यथासंभव कार्तिकेय का जन्म हुआ

और सारी विलास-क्रीड़ा हटा दो।”

ऐसे ही 'कैद ए हयात' में रचनाकार मिर्जा गालिब के दाम्पत्य जीवन की विडम्बना और आर्थिक संघर्ष को उपजीव्य बनाया गया है इसी दृष्टि से 'रति का अंगन' सुरेन्द्र वर्मा का अद्यतन नाटक है। इसके सम्पूर्ण घटना प्रसंगों को देखे तो व्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में काम की दुर्बलता से प्रेरित पदासीन किस प्रकार अनौचित्य पूर्ण कार्यों को करते हैं, उसका सहज चित्रण देखने को मिलता है। शैक्षिक और साहित्यिक क्षेत्रों में भी ऐसी दुर्बलताएँ जड़ जमायी हुई हैं, यह अत्यन्त सोचनीय है। मोटे तौर पर देखें तो यह भ्रम होता है कि लेखक ने मल्लिनाग को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है और समाज के चिरन्तन वैवाहिक प्रश्नों को उसी के संवाद समर्थन से हल करने का प्रयास किया है-

“यह बहुत आवश्यक था कि आज के

टुच्चे और लुच्चे समय में स्त्री

पुरुष अपनी भावनात्मक प्रकृति की खोज और

पड़ताल करें, आनंद मार्ग के मुक्त

पथिक बनकर अपनी भावनात्मक संभावनाओं

का संधान करें।”

समवेत रूप में देखे तो ऐसा नहीं है। बल्कि वर्मा जी को ऐसे चरित्र की जरूरत थी जो वर्तमान जीवन की विसंगतियों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करे। वात्स्यायन का रचनात्मक प्रदेय और उस पर कल्पना का आरोप सुरेन्द्र वर्मा जी का कार्य आसान कर दिया है, जिससे वे समाज और व्यवस्था पर बेबाक टिप्पणी करने में समर्थ हुए हैं।

'छोटे सैयद बड़े सैयद' एक विराट ऐतिहासिक फलक पर जटिल मानव चित्र को अभिव्यक्त करने का नाटक है। इस दौर में षडयन्त्र, हिंसा, घृणा, कूटनीति और युद्ध के सहज दर्शन होते हैं। साम्प्रदायिक एकता, राष्ट्रीयता और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के अजीब ख्वाब देखने वाले थे-अब्दुल्ला खाँ उर्फ बड़े सैयद और छोटे भाई हुसेन अली उर्फ छोटे सैयद। सुरेन्द्र वर्मा का 'छोटे सैयद बड़े सैयद' अपनी वैयक्तिक स्वार्थ पूर्ति के लिए सामर्थ्यहीन मुगल बादशाहों को कठपुतली बनाकर नचाने और हटाने वाले इन सैयद बंधुओं के परम नाटकीय जीवन की त्रासदी पर आधारित है।

यह नाटक लेखक की व्यापक इतिहास दृष्टि मानव स्वभाव की जटिलता की समझ, समय के विरोधाभास को पकड़ने की शक्ति और रंग शिल्प के प्रयोगशीलता और कलात्मकता का अद्भूत परिणाम है। इस पूरे घटनाक्रम को नाटक के पात्र शायर का यह कथन व्यंजित करता है।

फिजाओं में नगमें, हवाओं में नौबल
गुलों में नजाकत और गँजों में रंगत्
ये दिल्ली की गलियाँ सलामत-सलामत
हंसी रंग रलिया मुबारक-मुबारक।

'एक दूनी एक' में वैज्ञानिक युग और मशीनी सभ्यता के दबाव में स्त्री-पुरुष संबंधों की विडम्बना का चित्रण किया गया है। पूरे नाटक में दो ही पात्र हैं प्रथम आदमी और दूसरी एक औरत। पुरुष क्यूपिड डिटेक्टिव एजेंसी का संचालक है। वह कुँवारा है। स्त्री कोलंबस ट्रेविल्स में काम करती है। आधुनिक जीवन की यांत्रिकता के प्रभाव में आकर मनुष्य एक पल में संबंधों को जान लेने के लिए आतुर और उद्विग्न है-

“दस बारह दिन...

तब तक तो मैं करोड़ों बार मर चुकुंगा।
यह जाने बगैर कि वो मुझे प्यार करती है या
नहीं।
मेरा जाने बगैर कि वो मुझे प्यार करती है या
नहीं।
मेरा एक-एक पल कैसे गुजरता है मैं आपको
कैसे बताऊँ
बस यूँ समझिए कि मैं खून का आँसू टपकाता
हूँ।”

निष्कर्ष रूप में 'एक दूनी एक' के तथ्य के बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर आत्म संघर्ष से पीड़ित व्यक्ति का यथार्थ चित्रण किया गया है। पुरुष के यहाँ प्रोफेशन है प्रेम-प्रसंग की जासूसी का। उसके पास अनगिनत समस्याएँ लेकर लोग पहुँचते हैं। वही ट्रेविल्स में काम करते हुए स्त्री पात्र से अनजाने में मिले पुरुष के बीच वार्तालाप के अनेकों उदाहरण को लेखक समेटता है। लेखक अब अपने कथ्य को और गेहरा और प्रामाणिक पर्यवेक्षण प्रदान करता है। रंगमंचीयता की दृष्टि से यह नाटक एक अभिनव प्रयोग है। रंगमंच दो हिस्सों में बँटा है। आदमी वाला हिस्सा और औरत वाला हिस्सा। एक दृश्य में आदमी वाले हिस्से में आलोक होता है तो दूसरे में औरत वाले हिस्से में। इसका पहला प्रदर्शन श्रीराम सेन्टर थिएटर रिपोर्टरी नई दिल्ली द्वारा श्री.रजिन्दर नाथ के निर्देशन में अक्टूबर 1985 में हुआ।

'शकुन्तला की अँगूठी' नामक नाटक को सन् 1991 ई. में सुरेन्द्र वर्मा ने प्रकाशित कराया। संस्कृत साहित्य की

अनूठी देन अभिज्ञान शाकुन्तलम् की सामयिक पुनर्व्याख्या है। नाटककार सुरेन्द्र वर्मा ने एक पात्र के मुख से नाटक के कथ्य को रहस्योद्घाटन किया है-

“यह नाटक नियति यानी डैस्टिनी के बारे में है...

कि किस तरह सितारों की चाल हम पर असर करती है....

यह नाटक दुःख झेलने की मबूरी के बारे में है...

कि चाहे हम कहीं, किसी भी हैसियत में हो, रंजोगम

की अंधेरी सुरंग से हमें निकलना ही है... यह नाटक औरत और आदमी के बारे में है, जिसके ताने बाने

चाहत और तनाव, सुख और घुटन, सपनों और सिसकियों से गुंथे गये हैं।”

यहाँ पर स्त्री-पुरुष के बीच घात प्रतिघात है। लेकिन चिरन्तन वैवाहिक समस्याओं का चित्रण लेखक के लिए इष्ट नहीं है। यहाँ पर पौराणिक या यूँ कहिए कि कालिदास की सृष्टि शकुन्तला की उत्पत्ति, पालन-पोषण और प्रेम त्रासदी के बीच आधुनिक मानव के दुखते रग को, नियति को पकड़ने का प्रयास लेखक ने किया है। अर्थात् जीवन में कुछ उल-जुलुल सी घटनाएँ होती रहती हैं जो कि व्यक्ति के निर्दोष होने पर भी सहन करने को विवश करती हैं।

शकुन्तला का जन्म एक अप्सरा तपस्वी को पथच्यूत करने के प्रयास से होता है। पालनपोषण भी कण्व ऋषि के यहाँ एक शरणार्थी के रूप में होता है। तपश्च्रात दुष्यन्त से प्रेम और बिना सिर पाँव का दुर्वासा का श्राप उसकी जिन्दगी को जहनुम बना देती है। सारे त्रासद परिस्थितियों का शकुन्तला निर्वाह करती है। लेकिन एक भी घटना उसके साथ स्वाभाविक न होकर आयतित सी लगती है। यही उसकी जिन्दगी की नियति है।

“नींद क्यों रातभर नहीं आती..”

सुरेन्द्र वर्मा ने नाटकों के साथ-साथ अच्छे एकांकी भी लिखे हैं। उनका एकांकी संग्रह सन् 1976 ई. में पहली बार पुस्तककार रूप में 'नींद क्यों रात भर नहीं आती' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 'नींद क्यों रात भर नहीं आती' छः बहुचर्चित एकांकियों का संग्रह है। इन एकांकियों में मध्यवर्गीय नैतिकता तथा स्त्री-पुरुष के बदले स्वरूप और मूल्यों का विश्लेषण किया गया है।

'शनिवार के दो बजे' में एक विवाहित एवं तीन बच्चों के पिता का एक नौकरी पेशा की अविवाहिता स्त्री

के साथ, हर शनिवार को मिलने और उनके बीच के संबंध का चित्रण है। यह स्त्री अपने घर को एक कटघरा समझती है, जिसमें कदम रखते ही उसका दम घुटने लगता है। उसी की कमाई पर सब पले लेकिन सब उससे दूरी बनाये रखते हैं। ये दोनों हर शनिवार को अपने दोस्त के खाली कमरे में अपनी-अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं।

'वे नाक से बोलते हैं' में पारिवारिक विघटन लड़की के माध्यम से व्यक्त किया है। स्त्री विवाहित एवं एक बच्ची की माँ है और वह अपने पति से अलग हो गयी है। वह अन्य पुरुष के साथ जीना चाहती है। माँ-बाप के विघटित जीवन संबंध छोटी बालिका के जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं इसका निरूपण वर्मा जी ने किया है। 'हरी घास पर घंटे भर' में वर्मा जी ने तीन दम्पतियों के अलग-अलग जोड़ों के माध्यम से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में नर-नारी के संबंधों की बदलती मानसिकता, जीवन दृष्टियों और अलग-अलग सपनों के जीवन्त चित्रण प्रस्तुत किये हैं।

'मरणोपरांत' में दो पुरुष एक ही युवती से प्रेम करते हैं। यह युवती अपना प्रेम दोनों पुरुषों को देती आ रही थी कि अचानक उसकी मृत्यु हो गयी। आज का पुरुष अपने सुख और यौन तृप्ति के लिए किसी भी स्त्री के साथ अपना समय गँवाने के लिए तैयार हैं यह एकांकी आज के समाज के दिशाहीन युवक एवं युवतियों पर प्रहार करता है।

'नींद क्यों रात भर नहीं आती' में जीवन से उब गयी एक युवती के आत्मसंघर्ष का वर्णन है। यहाँ नायिका अपने पति से अलग रहकर जीवन व्यतीत कर रही है। नींद न आने पर वह कई पुरुषों को फोन करती है। अन्त में एक बच्ची से फोन पर मुलाकात होती है और तत्पश्चात् वह आत्महत्या कर लेती है। आज के समाज में कई स्त्रियाँ ऐसी हैं जो व्यक्तिगत जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं विसंगतियों के चक्रव्यूह में फँस जाने से अपना जीवन त्याग देती हैं।

'हिंडोलइंगुर' में माता-पिता के अलग-अलग रहने से बच्चों में उत्पन्न मानसिक अंतर्द्वन्द्व का चित्रण। इस एकांकी में बेरोजगारी, शादी, पति-पत्नी के सम्बन्धों में विघटन आदि पारिवारिक समस्याओं की ओर संकेत किया गया है।

सुरेन्द्र वर्मा ने नाटकों और एकांकियों के साथ-साथ उपन्यास भी लिखे हैं। 'अँधेरे से परे' 1980 में प्रकाशित प्रथम उपन्यास है। इसमें एक मध्यमवर्गीय परिवार का की है।

चित्रण हुआ है। दूसरा प्रमुख उपन्यास 'मुझे चाँद चाहिए' है। जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार (1996) से पुरस्कृत है। जिसे आदमी की महत्वाकांक्षा और उसके अवसान का चित्रण किया गया है।

'जहाँ बारिश न हो' सुरेन्द्र वर्मा का 1980 में प्रकाशित व्यंग्य निबन्धों का संग्रह है। परन्तु निबन्ध समकालीन जिन्दगी में व्याप्त विसंगतियों और विद्रुपताओं की ओर संकेत करता है।

सुरेन्द्र वर्मा का कहानी संग्रह 'प्यार की बातें' तथा 'कितना सुन्दर जोड़ा' है। ये कहानियाँ सेक्स और रोमांस की समस्याओं को चित्रित करती हैं।

सुरेन्द्र वर्मा के कृतित्व से संक्षिप्त रूप से परिचित होने पर उनके साहित्य-कर्म अनेक स्तर खुलते हैं। इनके नाटकों को एक ओर स्त्री-पुरुष संबंधों को मुखर करने से मोहन राकेश के सामयिक प्रयत्नों को व्यापकता मिली है तो दूसरी तरफ संस्कृत नाट्य और सांस्कृतिक महत्व के विषय बिन्दुओं को उठाने के कारण क्लासिक गरिमा। हिन्दी नाटक के संदर्भ में प्रायः यह देखा जाता है कि नाटककार समसामयिक चुनौतियों के बीच भी पौराणिक ऐतिहासिक कथानकों का आश्रय लेता है। इसके मूल में कौन सा कारक तत्व जिम्मेदार है, यह आज साहित्य में बहस के केन्द्र में है। इसका प्रमुख कारण दृश्य पक्ष की चुनौती है अथवा रचनात्मक सुविधा। सुरेन्द्र वर्मा इसे नाट्य कृति की सर्जनात्मकता में गुणात्मक वृद्धि का कारण मानते हैं। साथ ही साथ इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि नये नाटकों में इतिहास को आधार बनाने का उद्देश्य वह नहीं है जो प्रसाद का था। सुरेन्द्र वर्मा के अधिसंख्य कृतियाँ इतिहास का आधार लेकर चलती हैं। वहाँ इतिहास उसी अर्थ में आया है जैसे 'आषाढ का एक दिन' और 'लहरों के राजहंस' में।

इसीलिए अभिजात्य, ऐतिहासिकता और आधुनिक संवेदन सुरेन्द्र वर्मा के नाटकों की पहचान हो जाती है। एक लेखक के तौर पर वे कहते हैं- "मैं उन्हीं चीजों के बारे में लिख सकता हूँ जो मुझे उद्वेलित करती हैं। वे किसके लिए हैं यह जानना मेरे लिए मुश्किल है.... शायद यह उतना महत्वपूर्ण भी नहीं।" समवेत रूप में देखे तो एकांकी लघु नाटक और नाटक उनकी नाट्य चेतना को स्पष्ट करने में पर्याप्त समर्थ हैं। साठोत्तरी हिन्दी साहित्य प्रवृत्ति का प्रस्फूटन उनके नाटकों से लेकर उपन्यास कहानी और व्यंग्य तक हुआ है। वर्तमान संदर्भ में सुरेन्द्र वर्मा उन विशिष्ट रचनाकारों में आते हैं जिन्होंने अपने कृतित्व से हिन्दी नाट्य और साहित्य को नई उँचाई प्रदान